

Информационен резонанс на книгата

„Заветът“ от Добри Божилов

Информационен мониторинг и библиометричен анализ
(2020-2023)

Изготвили:

Алия Ал-Харфан, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №8JC0400061
Абигейл Илиева, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №0JC0400058
Беатрис Николова, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №0JC0400099
Силвия Петрова, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №0JC0400092

Преподавател: доц. д-р Милена Цветкова

Дисциплина: Управление на информационните ресурси

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по журналистика и масова комуникация

Дата: 09.06.2023 г.

Увод

Обект на настоящото проучване е книгата „Заветът“, написана от Добри Божилов. Мотивите за избор на обекта са противоречивите коментари, отзиви и критики за книгата като обект на класификация “Най-продаваните”.

Целта на настоящото проучване е да се открият доказателства, че книгата „Заветът“ на Добри Божилов се е осъществила като медия.

Задачите, посредством които ще се изпълни целта, са: първо, да се намерят и представят различните форми на информационен резонанс на книгата във всяка от осемте фази на алгоритъма за информационно търсене на информационен резонанс на книга; второ, получените резултати да бъдат обобщени и визуализирани чрез диаграми; трето, да бъде направена рекапитулация на резултатите чрез количествено обобщение и четвърто, да се направи финален извод като се отговори на въпроса „Осъществила ли се е книгата „Заветът“ като медия?“.

Методиката, която ще бъде използвана в настоящето проучване, включва информационно търсене, информационен мониторинг и

библиометричен анализ. За извършването на библиометричен анализ ще бъде използван инструментът „Алгоритъм за информационно търсене на информационния резонанс на книга в 8 фази”, разработен от М. Цветкова.¹

Обхватът на проучване включва всички формати на книгата. За информационния мониторинг ще бъдат използвани всички български и чуждестранни канали, които могат да доставят данни за публичен информационен резонанс на книгата. При проучване на симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка няма да има ограничения в езика и изданията на книгата.

Информационният мониторинг ще обхване периода от 2020 г. до юни 2023 г.

Обект на информационен мониторинг

Божилов, Добри. Заветът: роман. - София: Лексикон, 2020. - 416 с.; 21 см

ISBN 978-954-91209-7-4

COBISS.BG-ID - 52506120

Изобр. 1. Корица на книгата “Заветът”

¹ Tsvetkova, Milena. Reading as Communication Echo: Scientific Model of the Reader’s Feedback Research. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2017. 120 p. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3204060>

Информационно-резонансното (медийно-рефлексивното) поле на книгата „Заветът“ - реакциите на читателите ѝ във вид на обратна връзка, ще бъде проследено чрез информационен мониторинг последователно по 8 основни фази:

- I. Симултанни онлайн практики и директна обратна връзка (с автора);
- II. Номинална (формална) обработка - библиографско описание, преиздание; едукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието - класифициране, предметизиране (извеждане на ключови думи); анонси, анотации, резюме, реферат; съкратени версии на книгата;
- III. Репродукция (деривация) - цитиране, перифразиране, ремиксиране, фен творчество (фенфикшън), преводи;
- IV. Текуща (оперативна) критика - ревю (преглед); търговски и читателски класации;
- V. Експертна (научна) критика - професионални награди; изследвания и интерпретации;
- VI. Медиаморфози (медийни репрезентации, продължения, трансакции, транскодиране, трансмутации, конвертиране на книгата в друг медиен формат) - екранизиране на книгата, поставяне на сцена като театрална постановка и други практики, форми и изкуства, появили се в следствие на прочита на книгата;
- VII. Историзация (меморизация и митологизация).

Фаза 1. Симултани онлайн практики и пряка обратна връзка

В тази фаза ще бъдат търсени коментари за книгата „Заветът“ на Добри Божилов в социалните мрежи *Goodreads* и *Library Thing*. В *Goodreads* ще се търсят само коментари с текст без ограничение в езика. За коментарите в *Library Thing* няма ограничения в търсенето. Ще бъдат търсени коментари за книгата „Заветът“ на Добри Божилов в онлайн книжарниците „Хеликон“ (*Helikon*), „Сиела“ (*Ciela*), „Озон“ (*ozone.bg*) и *Store.bg*. Периодът на търсене е 2020 - юни 2023 г.

1.1. Коментари в социални мрежи

Ще бъдат отразени коментарите в социалната мрежа *Goodreads* и *Library Thing*. Коментарите са разделени спрямо изданието, което е коментирано и в хронологичен ред.

Коментари в Goodreads:

“Сюжетът на “Заветът” е още по-интригуващ и пленяващ от този на първата част. Неочакваният развой на събитията държи постоянно читателя в желано напрежение и жажда за нови интересни факти и сцени. Поздравявам автора за финала на книгата! Коремът ми се сви, когато пъзелът беше вече напълно нареден, а кръвната връзка на действителните герои - така внезапно и изненадващо очертана. Силно се надявам поредицата да има продължение.”; Виктория Любомирова. В: *Goodreads*, 09.09.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/51822988> [06.06.2023]

„Страхотна! Докато на “Задругата”, само малко ѝ липсваше, за да ѝ дам 5 звезди, втората част е добре структурирана и интересно замислена. Изчистени са малките недостатъци, които констатирах в първата книга. Освен обичайния сюжет, в книга 2, според мен, са вплетени различни по-важни въпроси - за вярата, за прошката, за изкуплението, за любовта, за силата на човешкия дух. Леко мистичната линия и загадките за разрешаване, допринесоха за превръщането на книгата в увлекателно четиво, което човек не му се иска да остави. По-важното е, че според мен, авторът продължава да надгражда себе си.”; Петя Николова. В: *Goodreads*, 29.11.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/51822988> [06.06.2023]

“Уникална, оставяща те без дъх книга!”; Ани. В: *Goodreads*, 21.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/51822988> [06.06.2023]

“Книгата и посланието са в същия дух, интересни. Лично на мен, първата част ми беше много по-интересна, настръхваща и въздействаща. Вече чета Сказанието, много се надявам да надминава 1 и 2 част”; София Димова. В: *Goodreads*,

10.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/51822988>
[06.06.2023]

“Първите страници са малко забъркващи, но си заслужава да се прочете.”; Александра. В: Goodreads, 17.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/51822988> [06.06.2023]

“Първата ме грабна повече. Ще прочета и третата.”; 26.12.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/51822988> [06.06.2023]

Коментари в Library Thing:

Книгата „Заветът“ от Добри Божилов не е отразена в Library Thing.

1.2. Коментари в социални мрежи

Ще бъдат отразени коментари в сайтовете на книжарниците „Хеликон“ (*Helikon*) и „Сиела“ (*Ciela*) и сайтовете за продажба на книги „Озон“ (*ozone.bg*) и *Store.bg*. Коментарите са разделени спрямо изданието, което е коментирано и в хронологичен ред.

Коментари в Helikon:

- Коментари за “Заветът”

“Първата му книга беше ужасяващо слаба. Пълни измислици, никаква логика, никакви факти, елементарен език. Не бих опитала, с която и да била негова книга отново. Съжалявам.”; Силвия Кръстева. В: Хеликон, 27.02.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html>
[06.06.2023]

„Г-жо Кръстева, Всеобщото мнения на прочелите втората е, че тя е по-добра от първата. Т.е. правилно е решението Ви да не си я купувате :)”; Добри Божилов. В: Хеликон, 28.02.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html>
[06.06.2023]

“Напълно съм съгласен с г-жа Силвия Кръстева относно Задругата. Мисля дори, че доста меко се е изразила. За втората не мога да кажа нищо за сега, но едва ли би се различавала много от първата, ако разбира се сюжетът е същият. Като мое общо мнение е, че напоследък се издават лесно смилатели булевардни романи, което напълно отговаря на съвременното ниво на читателите.”; Павлов. В: Хеликон, 29.02.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html>
[06.06.2023]

““Задругата” много ми допадна и с нетърпение чакам втория роман. Поздрави на автора. Пожелавам успех.”; Игнатов В: Хеликон, 30.03.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html>
[06.06.2023]

“Книгата е изключително добра. Интересна сюжетна линия и добри описания. Стилът на автора успява да те увлече и се чете с лекота. Първата книга - "Задругата", ме грабна още от първите й страници. Препоръчвам да прочетете и нея.”; Йорданка Атанасова. В: Хеликон, 13.04.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Като всяко произведение - с умерено прогресивно влошаване. Повече щампи, намалено темпо, мъглявината е постигната напълно. Но - от друга страна - май тръгнахме с голяма кошница на пазар... Жалко. Купих книгата "на зелено", но за следваща от тази поредица ще си помисля дълго...”; Димитър Ценев. В: Хеликон, 14.04.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Това е най-добрият български писател. Няколко класи над всеки друг. Но допускам, че никога няма да бъде признат за такъв, защото твърде много говори срещу властта, и не му дреме, че си навлича врагове. Ако искате да четете супер книга, на световно ниво - това е. Просто не гледайте името на автора...”; Петър Трийсков. В: Хеликон, 16.04.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Виждам възхвали на книгата. Интересно как биха реагирали същите хвалещи след прочитане романите на Яна Язова, Фани Попова Мутафова, Димитър Талев и всички класици пишещи на историческа тематика и ги сравнят с двата романа на този писател!!. Много ми би било любопитно да прочета тогава техният отзив”; Георгиев. В: Хеликон, 03.09.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Защо само Талев и другите изброени? Можем да погледнем и към безспорно талантливите днешни автори на исторически романи като Владимир Зарев или Галина Златарева. Нали все пак трябва да вярваме или да се надяваме, че "учениците" трябва да направят следващите по-стойностни крачки от "учителите". Така че имало е плява и по времето на Ф. П. Мутафова, и по времето на Д. Талев. Естествено в днешната литература, в която блещат имената, които посочих, без да са само те, има плява, писана от такива като Добри Божилов.”; Станимира Илиева. В: Хеликон, 27.09.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Г-жо

Илиева,

Вие очевидно изповядвате разбирането, че всичко, което се продава е "плява". Не са плява единствено писатели, обявени от други писатели, за такива, като и едните и другите, продават по 200 бройки :) Това е неразумен подход. Все пак, четящите хора се считат за интелигентни хора (заради четенето). След като те - с парите си, гласуват за нещо, то вероятно е стойностно.

Като купувате месо, могат да ви излъжат, защото не сте месар, т.е. експерт по месата. Като купувате книга - по-трудно. Защото всеки четящ е експерт по книгите. Поне след като е прочел първите 50 :)

Вероятно има продаваеми книги, които не са качествени. Във всеки пазар стават и грешки. Но 99% от продаваемите книги СА КАЧЕСТВЕНИ. Това е изборът на умния човек.

Между другото - Фани Попова-Мутафова, също се е продавала добре.”; Добри Божилов. В: Хеликон, 30.09.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Добри Божилов е един не само от най-талантливите, но и от най-интересните автори на български книги в последните години, а двете му книги Задругата и Заветът просто най-добрите български книги от последните години!!! Така увлекателно на исторически теми могат да пишат само единици автори и Добри Божилов е един от тях!

Не спирай, Добри”; Снежана Малинова. В: Хеликон, 17.11.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Интересно, как подбирате "добрите"книги?. Как удостоявате със званието Отличен, перспективен, велик писател човек с посредствени възможности??. Явно много от хвалещите тези книги не познават БЪЛГАРСКИТЕ МАЙСТОРИ НА ИСТОРИЧЕСКА ПРОЗА!!!. АМИ ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ДАМИ И ГОСПОДА И ТОГАВА ПРАВЕТЕ СРАВНЕНИЯ.”; Димитров. В: Хеликон, 30.12.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Господа и Дами от Хеликон, как определяте най-продаваните и търсени книги??. Какви са критериите, или работите по схемата - проба-грешка. Има ли влияние мнението на читателите, или не, или е по усмотрение на издателя??.”; Николов. В: Хеликон, 24.04.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Г-н Николов, Най-продавани в Хеликон се извлича на обективна база брой извършени продажби в системата на книжарници Хеликон.”; Администратор. В: Хеликон, 26.04.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“С моя скромнен опит към книгите, купих си Задругата произволно прочетох я и ми хареса. Затова си закупах и втората част която поддържаже нивота на първата книга.”; Нестор Едрев. В: Хеликон, 01.06.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Извинете, но не може да се съди по броя на продажбите и качеството на книгата - най-малко това е неуместно!!!. По това според мен може да се определи умственото развитие на читателя, а не по броя продадени книги. Прост пример с "бройките"ученици или студенти определящи заплащането на преподавателите в нашите закони за образование и здравеопазване(болниците са търговски дружества.....), да не продължавам предполагам ме разбрахте.”; Николов. В: Хеликон, 18.09.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Г-н

Николов,

Ако посочите по-добър критерий от този, ще се радваме да го чуем. Всички алтернативни оценки се превръщат в субективизъм, и едни хора, дето се мислят за велики писатели "коронясват" други за велики писатели. А читателите не проявяват интерес към книгите им. Една книга има нужда от своите читатели, книга без читатели, не е книга. Абсурдно е и да се обявяват читателите за дебили. Изначално, човек който чете (каквито и да било книги), с времето става по-умен... Т.е. изборът на читателите е избор на квалифициран потребител, и е добра оценка за книгата.

”; Добри Божилов. В: Хеликон, 10.09.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

Коментари в Ciela:

Няма отразени коментари за „Заветът“.

Коментари в Ozone:

Няма отразени коментари за „Заветът“.

Коментари в Store.bg:

Няма отразени коментари за „Заветът“.

Изводи за Фаза 1

Книгата “Заветът” има:

- Общо **6** коментара в социалната мрежа *Goodreads* на български език.
- Общо **17** коментара в сайта на книжарница Хеликон (*Helikon*) - на български език.
- Няма коментари в сайта на книжарница *Ciela*.
- Няма коментари в сайта на интернет магазин *Ozone*.
- Няма коментари в сайта на онлайн книжарница *Store.bg*

Резултати от Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка показват, че за периода 2020 - 2023 книгата “Заветът” на Добри Божилов е коментирана общо **23** пъти. Коментарите са на български език. Книгата е получила най-много коментари в социалните мрежи и онлайн книжарниците през 2020 г. - **14 (61%)**. Броят на коментарите има спад: **6 (26%)**

коментара през 2021 г., 3 (13%) през 2022. През 2023 г. няма коментари относно книгата, въпреки това рейтинга на книгата се покачва през годините и предизвиква интерес. След проучване на симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка се доказва, че книгата “Заветът” се е осъществила като медия. Въпреки, че няма много коментари в социалните мрежи и онлайн книжарниците, високият рейтинг и търсенето доказва, че книгата е обект на читателски интерес.

Диаграма 1. Коментари в социалните мрежи и онлайн книжарниците в периода 2020 - юни 2023 г.

Фаза 2. Номинална (формална) обработка

Във Фаза 2 ще бъде проучено в кои дигитални каталози на библиотеки в България и дигитални каталози на световни библиотеки е отразена книгата „Заветът“ на Добри Божилов.

2.1. Дигитални каталози на библиотеки в България

Дигитален каталог COBISS

<https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/search>

Божилов, Добри. Заветът - София : Лексикон, 2020. - 416 с.; 21 см.

ISBN - 978-954-91209-7-4

УДК - 886.7-311.6

COBISS.BG-ID 52506120

Централна библиотека на БАН

<http://aleph.cl.bas.bg/F?RN=207755781>)

Божилов, Добри. Заветът: Исторически роман. изд. - София: Лексикон, 2020. - 400 с. ISBN: 9786192202507

Столична библиотека

<https://ilib.libsofia.bg>)

Божилов, Добри Милчев. Заветът: Исторически роман. изд. - София: Лексикон, 2020. - 411 с. ISBN: 9786192202507

Библиотека на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

<http://unicat.nalis.bg>)

Божилов, Добри Милчев. Заветът: Исторически роман. изд. - София: Лексикон, 2020. - 416 с. ISBN: 9786191951956

Библиотека на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

<http://catalog.lib.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm>)

Не е отразена.

Регионална библиотека "Михалаки Георгиев", Видин

<http://178.239.224.218:8000/absw/abs.htm>)

Божилов, Добри. Заветът : Исторически роман. изд. - София: Лексикон, 2020. - 416 с. ISBN 978-619-220-250-7

Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, Асеновград

<http://77.85.171.59/absw/abs.htm>)

Божилов, Добри. Заветът : Исторически роман / Добри Божилов . изд. - София : Лексикон, 2020 . - 416 с. ISBN 978-619-220-250-7

Градска библиотека „Пеньо Пенев“, Димитровград

<http://93.183.163.108/absw/abs.htm>)

Божилов, Добри. Заветът : Исторически роман / Добри Божилов . изд. - София : Лексикон, 2020 . - 416 с. ISBN 978-619-220-250-7

Градска библиотека, Севлиево

<http://87.126.201.61/absw/abs.htm>)

Божилов, Добри. Заветът : Роман / Добри Божилов . - София : Лексикон, 2020 . - 416 с. ; 20 см. ISBN 978-619-220-250-7

Регионална библиотека „Захари Княжески“, Стара Загора

[\(<http://catalog.libsz.org/absw/abs.htm>\)](http://catalog.libsz.org/absw/abs.htm)

Божилов, Добри Милчев. Заветът: Исторически роман. изд. - София: Лексикон, 2020. - 411 с. ISBN: 9786192202507

2.2. Дигитални каталози на библиотеки в чужбина

OCLC Worldcat (Глобаен библиотечен каталог)

[\(<https://www.worldcat.org>\)](https://www.worldcat.org)

Добри, Божилов. Заветът : Исторически Роман. Pŕvo izdanie ed. Sofiiã: Лексикон; 2020.

Columbia University Libraries

[\(<https://clio.columbia.edu>\)](https://clio.columbia.edu)

Отразена е първата част на книгата.

2.3. Български дигитални книготърговски каталози

Книгомания

[\(<https://knigomania.bg/zavet-t.html>\)](https://knigomania.bg/zavet-t.html)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Книжарници „Хермес“

[\(<https://hermesbooks.bg/zadrugata-kniga-2-zavet-t.html>\)](https://hermesbooks.bg/zadrugata-kniga-2-zavet-t.html)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Сиела

[\(<https://www.ciela.com/zavetat-dobri-bojilov.html>\)](https://www.ciela.com/zavetat-dobri-bojilov.html)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Хеликон

[\(<https://m.helikon.bg/223001-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html>\)](https://m.helikon.bg/223001-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Българска книга

[\(\[http://www.bgbook.bg/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%22-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_54411.html\]\(http://www.bgbook.bg/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%22-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_54411.html\)\)](http://www.bgbook.bg/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%22-%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_54411.html)

Божилов, Добри. Заветът. - София: Лексикон, 2020. - 416 с.

Книжен пазар

[\(<https://knizhen-pazar.net/products/books/2537155-zavetat>\)](https://knizhen-pazar.net/products/books/2537155-zavetat)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Orange Center

(<https://www.orangecenter.bg/zadrugata-kniga-2-zavetat.html>)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Booklover

(<https://booklover.bg/book>)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Lexicon.bg

(<https://lexicon.bg/store/book/1642/zavett>)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Ozone.bg

(<https://www.ozone.bg/product/zadrugata-kniga-2-zavetat>)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Store.bg

(<https://www.book.store.bg/p274777/zadrugata-kniga-2-zavetyt.html>)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

BookPoint

(<https://www.bookpoint.bg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-2-114910.htm>)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Dbooks

(<https://dbooks.bg>)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Българска книга зад граница

(<https://bgknigite.com/shop/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82>)

Божилов, Добри. Заветът. Мека корица. - София: Лексикон, 2020. - 400 с.

Изводи от Фаза 2

Книгата „Заветът“ на Добри Божилов е представена чрез метаданни общо 30 пъти в:

- най-малко 10 дигитални каталога на български библиотеки;
- 1 дигитален каталог на библиотеки в чужбина;

- най-малко 15 български дигитални книготърговски каталога.

Резултатите от Фаза 2. Номинална (формална) обработка показват, че книгата „Заветът“ на Добри Божилов се е осъществила като медия.

Поради липсата на информация данните не могат да бъдат проследени по години, затова ще бъдат визуализирани според видовете каталози, в които е отразена книгата.

Диаграма 2. Отразяване на книгата “Заветът” в дигитални каталози, според вида каталог в периода 2020 - юни 2023 г.

Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична) обработка на съдържанието

Във Фаза 3 ще бъдат търсени анотациите, аносите, резюметата и съкратените версии на книгата “Заветът” на Добри Божилов, както и новините и съобщенията за нея.

3.1. Анотации, анонси, резюмета и съкратени версии на книгата

”Каква е тайната скрита в тайната? Коя е Забулената, и коя Възлюбената? Кой е Исмаил Бей? Кой на кого е приятел и кому е враг?

Запазвайки стила и похватите на „Задругата“, но привнасяйки силен философски момент романът акцентира върху катарзиса и прошката, и трънливия път към свободата.

Написан много спокойно и сдържано „Заветът“ показва очевидното израстване на писателя.”; Бенев, Ангел. Заветът. В: Goodreads, 20.03.2020. Available from: [Заветът by Добри Божилов | Goodreads](#) [06.06.2023]

”Действието в „Заветът“ тече успоредно с това в „Задругата“ но е от различна перспектива и с други герои, така че може да се чете и като самостоятелен роман. Каква е тайната скрита в тайната? Коя е Забулената, и коя Възлюбената? Кой е Исмаил Бей? Кой на кого е приятел и кому е враг? Запазвайки стила и похватите на „Задругата“, но привнасяйки силен философски момент романът акцентира върху катарзиса и прошката, и трънливия път към свободата.

Написан много спокойно и сдържано „Заветът“ показва очевидното израстване на писателя.

Впечатляващо добра книга.”; “Заветът” - Добри Божилов. В: Ciela, 2020. Available from: <https://www.ciela.com/zavetat-dobri-bozilov.html> [06.06.2023]

”Държите в ръцете си пълно и нередактирано издание на най-успешните исторически романи в последните 20 години. "Задругата" бе абсолютният бестселър и оглави класациите в годината, в която излезе - 2019 г. А "Заветът" - през 2020 г. Оттогава и двата романа са непрекъснато в Топ 10. Отзивите са многобройни и позитивни, книгите се четат на "един дъх", възпалват националното самочувствие, и връщат вярата, че е добро да се родиш българин...

Историята на "Задругата" ще ви отнесе във вълнуващия свят на тайната организация на Иван Шишман, съществувал по време на цялото турско робство и помогнала на народа да оцелее. И също - да пази и пренесе древното българско познание, което стои в основата на величието на нашата нация.

Не си мислете, че сте срещали нещо подобно в литературата ни в близко време. Божилов е уникален, стилът и възгледите му са съвсем различни и неповторими.

Това комбинирано издание "2 в 1" е и в отговор на трудната икономическа ситуация, както и на обективния факт, че книгите са доста скъпи, спрямо доходите ни. Затова, практически на цената на 1 книга, ще получите 2, събрани в едно книжно тяло. И то - с допълнително съдържание - около една трета повече, защото тук няма редакции и съкращения. В тази книга е и отговорът на един от най-често задаваните въпроси - истина ли е всичко това... Отговорът е в Епилога на "Задругата", който бе редактиран и премахнат от първото издание, с не съвсем щастливо приемане на това от автора... Приятно четене и много емоции..."; “Заветът” - Добри Божилов. В: Store.bg, 2020. Available from: <https://www.book.store.bg/p328955/zadrugata-knigi-1-i-2-zadrugata-i-zavetyt-dobri-bozilov.html> [06.06.2023]

”Чакането свърши!

Преди 11 месеца Ви подарихме прекрасен исторически роман - „Задругата“ - дебют на писателя Добри Божилов.

Тази книга стана абсолютно явление и безапелационен хит сред българските читатели. Посипаха се възторжени отзиви от всеки прочел я. Оглави класациите на всички търговски вериги и е най-четения роман за 2019 година с 23 881 продадени копия до момента.

Действието в „Заветът“ тече първоначално успоредно с това в „Задругата“, и постепенно продължава във времето след нея. То е от различна перспектива и с други герои, така че може да се чете и като самостоятелен роман.

Каква е тайната скрита в тайната? Коя е Забулената, и коя Възлюбената? Кой е Исмаил Бей? Кой на кого е приятел и кому е враг?

Запазвайки стила и похватите на „Задругата“, но привнасяйки силен философски момент романът акцентира върху катарзиса и прошката, и трънливия път към свободата.

Написан много спокойно и сдържано „Заветът“ показва очевидното израстване на писателя.

Впечатляващо добра книга”; . “Заветът” - Добри Божилов. В: Добри Божилов, писателски блог, 2020. Available from: <https://www.dobribozhilov.com/2020/02/2020.html> [06.06.2023]

”Дебютният роман на Добри Божилов „Задруга“ се превърна в абсолютен бестселър за 2019 г., който породил множество дискусии. Сюжетът на “Заветът” е още по-интригуващ и пленяващ от този на първата част. Неочакваният развой на събитията държи постоянно читателя в желано напрежение и жажда за нови интересни факти и сцени. Не пропускайте книга втора от поредицата на Божилов!

„Ще има обаче много изненади кой точно е главен герой. Очаквам шокирани читатели. Сега мога да дам само един малък жокер - героят е второстепенна фигура от първата част, някой за когото никога не бихте предположили, че ще се превърне в централна фигура във втората част. Изненадите са задължителни, те са много, защото когато още първата книга на един писател стане бестселър, след това очакванията на читателите стават огромни“
– Добри Божилов

“Ние като българи, като нация имаме много комплекси. Едни от най-големите са свързани с турското робство, включително комплекса защо изобщо сме паднали. Тази книга отговаря на този въпрос по начин, който връща самочувствието на хората. Българският народ през 14 век се е справил добре спрямо обстоятелствата, в които се е намирал. През 14 век съотношението на силите е било 100:1, тоест не е било възможно да не паднем. Тук е оказана героична съпротива, дори в турските архиви го пише.

Българският народ спрямо възможностите си е постигнал много. Първо, че не е изчезнал, защото много други народи са изчезнали при подобни завоевания и второ, че дори в рамките на робството е успял да се рестартира, да стигне до етап, в който да се възроди и в крайна сметка да се освободи.

„Когато се погледне от тази гледна точка, се разбира, че всички тези комплекси, които имаме, са излишни и глупави, защото не е ясно при същите условия други народи как биха оцелели. Англия е станала велика сила, но тя не е била под турско робство. Ние е трябвало да се занимаваме със съвсем други неща. На тази книга това ѝ е посланието“.

– Добри Божилов.

„Преклонената глава сабята не я сече“ - тази поговорка само българин може да я измисли. Това е символът на националното самоунижение. Но ако погледнете китайския стратег Сун Дзъ, ще я видите същата поговорка, представена като велика военна мъдрост“, посочва Добри Божилов. По думите му разсъжденията върху нашата поговорка, съпоставена със същото при Сун Дзъ, е една от линиите в книгата, която провокира читателя.

Всяка истинска власт е тайна. Власт, която не е тайна, е уязвима и слаба. Тя е мишена на всеки свой съперник и всяка нейна грешка се плаща скъпо.

Тайната е огромна сила, а ако нещо остане тайно до края на мисията си, то мисията е в най-висока степен успешна.

Лишени от пълното познание, коренящо се в древността на Изтока и пренесено в Европа от конните народи, западните култури никога не са успели да създадат истинска тайна и ефективна организация, която да постигне конкретни цели и да функционира с векове. И когато му дойде времето, дори и с разкриването си да постигне реална цел...”; ”Заветът” -Добри Божилов. В: 4eti me, 2020. Available from: <https://4eti.me/zadrugata2> [06.06.2021]

”Страхотна! Докато на “Задругата”, само малко ѝ липсваше, за да ѝ дам 5 звезди, втората част е добре структурирана и интересно замислена. Изчистени са малките недостатъци, които констатирах в първата книга. Освен обичайния сюжет, в книга 2, според мен, са вплетени различни по-важни въпроси - за вярата, за прошката, за

изкуплението, за любовта, за силата на човешкия дух. Леко мистичната линия и загадките за разрешаване, допринесоха за превръщането на книгата в увлекателно четиво, което човек не му се иска да остави. По-важното е, че според мен, авторът продължава да надгражда себе си.”; Николова, Петя. В: GoodReads, 29.11.2020. Available from: https://www.goodreads.com/book/show/51822988?from_search=true&from_srp=true&qid=chovMhqYLF&rank=1 [06.06.2023]

“Сюжетът на “Заветът” е още по-интригуващ и пленяващ от този на първата част.

Неочакваният развой на събитията държи постоянно читателя в желано напрежение и жажда за нови интересни факти и сцени. Поздравявам автора за финала на книгата! Коремът ми се сви, когато пъзелът беше вече напълно нареден, а кръвната връзка на действителните герои - така внезапно и изненадващо очертана. Силно се надявам поредицата да има продължение.”; Любомирова, Виктория. В: GoodReads, 09.09.2020. Available from: https://www.goodreads.com/book/show/51822988?from_search=true&from_srp=true&qid=chovMhqYLF&rank=1 [06.06.2023]

”Първите страници са малко забъркващи, но си заслужава да се прочете.”; Александра. В: GoodReads, 17.01.2022. Available from: https://www.goodreads.com/book/show/51822988?from_search=true&from_srp=true&qid=chovMhqYLF&rank=1

“Уникална, оставяща те без дъх книга!”; Ани. В: GoodReads, 10.01.2022. Available from: https://www.goodreads.com/book/show/51822988?from_search=true&from_srp=true&qid=chovMhqYLF&rank=1 [06.06.2023]

“С моя скромнен опит към книгите, купих си Задругата произволно прочетох я и ми хареса. Затова си закупих и втората част която поддържа нивото на първата книга.”; Нестор Едрев. В: Хеликон, 01.06.2021. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Добри Божилов е един не само от най-талантливите, но и от най-интересните автори на български книги в последните години, а двете му книги Задругата и Заветът просто най-добрите български книги от последните години!!! Така увлекателно на исторически теми могат да пишат само единици автори и Добри Божилов е един от тях! Не спирай, Добри”; Снежана Малинова. В: Хеликон, 17.11.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

“Книгата е изключително добра. Интересна сюжетна линия и добри описания. Стилът на автора успява да те увлече и се чете с лекота. Първата книга - "Задругата", ме грабна още от първите й страници. Препоръчвам да прочетете и нея.”; Йорданка Атанасова. В: Хеликон, 13.04.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

3.2. Новини и съобщения за книгата

Най-продаваните - 16 април 2020. В: Аз Чета, 16.04.2020. Available from: [Най-продаваните - 16 април 2020 г. | Аз чета \(azcheta.com\)](#) [06.06.2023]

Най-продаваните книги в „Сиела“ за миналата седмица. В: Economic, 07.04.2020. Available from: <https://www.economic.bg/bg/a/view/top-10-na-knizharnitsi-siela-za-izminalata-sedmitsa-116215> [06.06.2023]

Писателят Добри Божилов бе гост на силистренската библиотека. В: Кворум, 23.04.2023. Available from: <https://www.kvorum-silistra.info/news/31329> [06.06.2023]

Най-продаваните - 16 април 2020. В: Аз Чета, 16.04.2020. Available from: [Най-продаваните - 16 април 2020 г. | Аз чета \(azcheta.com\)](#) [06.06.2023]

Топ 10 на най-продаваните книги в книжарници „Сиела“ за април 2020. В: Economic, 04.04.2020. Available from: <https://www.economic.bg/bg/a/view/top-10-na-knizharnitsi-siela-za-april-2020-117106> [06.06.2023]

Най-продаваните - 9 април 2020. В: Аз Чета, 16.04.2020. Available from: [Най-продаваните - 9 април 2020 г. | Аз чета \(azcheta.com\)](#) [06.06.2023]

БГ Топ 50 за първата половина на 2020-а. В: Лира, 04.07.2020. Available from: <https://lira.bg/archives/158243> [06.06.2023]

Добри Божилов: Със „Заветът“ очаквам шокирани читатели. В: Лира, 25.03.2020. Available from: <https://lira.bg/archives/155954> [06.06.2023]

181 място в класацията на книжарница „Хеликон“ за най-продаваните книги от българската художествена литература за 2021 г.; ТОП 201 на най-продаваните за 2021 г. В: Lira.bg, 30.12.2021. Available from: <https://lira.bg/archives/165525> [06.06.2023]

38 място в класацията на книжарница „Хеликон“ за най-продаваните български книги през 2022 г.; Най-продаваните български книги през 2022-а: Мария Лалева е на върха. В Lira.bg, 01.12.2022. Available from: <https://lira.bg/archives/170160> [06.06.2023]

Изводи за Фаза 3

Книгата „Заветът“ е била анотирана, анонсирана и представяна в съкратен вид 12 пъти на български език. Онлайн са публикувани 10 новини и съобщения. Повечето от тях са представени като класификация на най-популярните и най-продаваните книги.

Резултатите от Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието показват, че за периода 2020 - юни 2023 г. книгата „Заветът“ на Добри Божилов е обект на Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието общо 22 пъти. През 2020 г. книгата е отразена в 16 (73%) публикации, през 2021 г. в 2 (9%), през 2022 в 3 (14%) и през 2023 в 1 (4%).

Резултатите от Фаза 3. Редукция (формите на аналитико-синтетична обработка) на съдържанието на книгата доказват, че книгата „Заветът“ е получила относително добър информационен резонанс сред качествените читатели през първите две години и се е осъществила като медия, но след това се наблюдава спад при новините и съобщенията за книгата.

Диаграма 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието в периода 2020 - юни 2023 г.

Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата

Във Фаза 4 ще бъдат търсени преводи, различни формати на книгата и цитирания на книгата „Заветът“ от Добри Божилов.

4.1. Преводи

Не са открити резултати за преводи на книгата „Заветът“ на Добри Божилов.

4.2. Формати

Книгата „Заветът“ на Добри Божилов е издадена в 2 различни печатни издания на български език.

Божилов, Добри. Заветът. - София: Лексикон, 2020 - 411 с. ISBN 9786192202507

Божилов, Добри. Задругата; Заветът. - София: Нетмедия, 2022. - 524 с. ISBN 9789549120974

4.3. Цитирания

Цитати или откъси от книгата „Заветът“ на Добри Божилов са поместени в следните онлайн източници:

Добри Божилов: Със „Заветът“ очаквам шокирани читатели. В: Лира, 25.03.2020. Available from: <https://lira.bg/archives/155954> [06.06.2023]

“Сюжетът на “Заветът” е още по-интригуващ и пленяващ от този на първата част. Неочакваният развой на събитията държи постоянно читателя в желано напрежение и жажда за нови интересни факти и сцени. Поздравявам автора за финала на книгата! Коремът ми се сви, когато пъзелът беше вече напълно нареден, а кръвната връзка на действителните герои - така внезапно и

изненадващо очертана. Силно се надявам поредицата да има продължение.”; Любомирова, Виктория. В: GoodReads, 2020. Available from: https://www.goodreads.com/book/show/51822988?from_search=true&from_srp=true&qid=chovMhqYLF&rank=1 [06.06.2023]

Изводи от Фаза 4

Книгата „Заветът“ е обект на репродукция (деривация) пъти: няма преводи, но има 2 издания и е цитирана в 2 онлайн източника. 2020 - 2 пъти (100%), 2021, 2022 , 2023 - не е цитирана.

Резултатите от Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата не доказват, че книгата „Заветът“ се е осъществила като медия, защото няма преводи на други езици, издавана е само в хартиен формат и има минимален брой цитирания- 2.

Диаграма 4. Репродукции на книгата "Заветът" в периода 2020 - юни 2023 г.

Фаза 5. Текуща (оперативна) критика

Във Фаза 5 ще бъдат търсени отзиви и рецензии в медиите и публикуваните ревюта (читателски прегледи) за книгата „Заветът“ на Добри Божилов.

5.1. Отзиви и рецензии в медиите

“Сюжетът на “Заветът” е още по-интригуващ и пленяващ от този на първата част.

Неочакваният развой на събитията държи постоянно читателя в желано напрежение и жажда за нови интересни факти и сцени. Поздравявам автора за финала на книгата! Коремът ми се сви, когато пъзелът беше вече напълно нареден, а кръвната връзка на действителните герои - така внезапно и изненадващо очертана.

Силно се надявам поредицата да има продължение.”; Любомирова, Виктория. В: GoodReads, 2020. Available from: [Заветът by Добри Божилов | Goodreads](#) [06.06.2023]

“Книгата е изключително добра. Интересна сюжетна линия и добри описания. Стилът на автора успява да те увлече и се чете с лекота. Първата книга - "Задругата", ме грабна още от първите ѝ страници. Препоръчвам да прочетете и нея.”; Йорданка Атанасова. В: Хеликон, 13.04.2020. Available from: <https://m.helikon.bg/223001%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html> [06.06.2023]

”Първите страници са малко забъркващи, но си заслужава да се прочете.”; Александра. В: GoodReads, 2020. Available from: https://www.goodreads.com/book/show/51822988?from_search=true&from_srp=true&qid=chovMhqYLF&rank=1 [06.06.2023]

“Уникална, оставяща те без дъх книга!”; Ани. В: GoodReads, 21.06.2021. Available from: https://www.goodreads.com/book/show/51822988?from_search=true&from_srp=true&qid=chovMhqYLF&rank=1 [06.06.2023]

”Страхотна! Докато на "Задругата", само малко ѝ липсваше, за да ѝ дам 5 звезди, втората част е добре структурирана и интересно замислена. Изчистени са малките недостатъци, които констатирах в първата книга. Освен обичайния сюжет, в книга 2, според мен, са вплетени различни по-важни въпроси - за вярата, за прошката, за изкуплението, за любовта, за силата на човешкия дух. Лек мистичната линия и загадките за разрешаване, допринесоха за превръщането на книгата в увлекателно четиво, което човек не му се иска да остави. По-важното е, че според мен, авторът продължава да надгражда себе си.”; Николова, Петя. В: GoodReads, 29.11.2020. Available from: [Заветът by Добри Божилов | Goodreads](#) [06.06.2023]

”Първата ме грабна повече. Ще прочета и третата.”; Антъни. В: GoodReads, 26.12.2022. Available from: [Заветът by Добри Божилов | Goodreads](#) [06.06.2023]

”Книгата и посланието са в същия дух, интересни. Лично на мен, първата част ми беше много по-вълнуваща, настръхваща и въздействаща. Вече чета Сказанието, много се надявам да надминава 1 и 2 част”; Димова, София. В: GoodReads, 10.01.2022. Available from: [Заветът by Добри Божилов | Goodreads](#) [06.06.2023]

”Първите страници са малко забъркващи, но си заслужава да се прочете.”; Александра. В: GoodReads, 17.01.2022. Available from: [Заветът by Добри Божилов | Goodreads](#) [06.06.2023]

5.2. Публикувани ревята (читателски прегледи)

”Държите в ръцете си пълно и нередактирано издание на най-успешните исторически романи в последните 20 години. "Задругата" бе абсолютният бестселър и оглави класациите в годината, в която излезе - 2019 г. А "Заветът" - през 2020 г. Оттогава и двата романа са непрекъснато в Топ 10. Отзивите са многобройни и позитивни, книгите се четат на "един дъх", възпалват националното самочувствие, и връщат вярата, че е добро да се родиш българин... Историята на "Задругата" ще ви отнесе във вълнуващия свят на тайната организация на Иван Шишман, съществувал по време на цялото турско робство и помогнала на народа да оцелее. И също - да пази и пренесе древното българско познание, което стои в основата на величието на нашата нация. Не си мислете, че сте срещали нещо подобно в литературата ни в близко време. Божилов е уникален, стилът и възгледите му са съвсем различни и неповторими. Това комбинирано издание "2 в 1" е и в отговор на трудната икономическа ситуация, както и на обективния факт, че книгите са доста скъпи, спрямо доходите ни. Затова, практически на цената на 1 книга, ще получите 2, събрани в едно книжно тяло. И то - с допълнително съдържание - около една трета повече, защото тук няма редакции и съкращения. В тази книга е и отговорът на един от най-често задаваните въпроси - истина ли е всичко това... Отговорът е в Епилога на "Задругата", който бе редактиран и премахнат от първото издание, с не съвсем щастливо приемане на това от автора... Приятно четене и много емоции..."; "Заветът" - Добри Божилов. В: Store.bg, 2020. Available from: <https://www.book.store.bg/p328955/zadrugata-knigi-1-i-2-zadrugata-i-zavetyt-dobri-bozhilov.html> [06.06.2023]

5.3. Интервюта за книгата

Писателят Добри Божилов бе гост на силистренската библиотека. В: Кворум, 23.04.2023. Available from: <https://www.kvorum-silistra.info/news/31329> [06.06.2023]

Как "Заветът" продължи "Задругата"? В: tvevropa.bg, 01.04.2020. Available from: <https://vbox7.com/play:95c6643d1c> [06.06.2023]

Добри Божилов: Със „Заветът“ очаквам шокирани читатели. В: Лира, 25.03.2020. Available from: <https://lira.bg/archives/155954> [06.06.2023]

Изводи за Фаза 5

Книгата "Заветът" има общо 12 отзива, 6 в социалната мрежа Goodreads, ревята на български език и 3 интервюта с автора за книгата.

При проучване на Фаза 5. Текуща (оперативна) критика на изданието за „Заветът“ е установено, че най-широк обществен отклик има през 2020 г. - 7 (59%), 1 (8%) през 2021 г., 3 (25%) през 2022 и 1(8%) през 2023 г.

Диаграма 5. Текуща критика на книгата „Заветът“ в периода 2020-2023 г.

Резултатите от Фаза 5.

След проучване на симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка се доказва, че книгата “Заветът” се е осъществила като медия.

Фаза 6. Експертна (научна) критика

6.1. Професионални награди

Няма намерена информация за награди за книгата „Заветът” на Добри Божилов.

6.2. Изследвания и интерпретации

Информация за изследвания и интерпретации на книгата „Заветът” на Добри Божилов все още няма.

Изводи

Книгата все още не е получила награди. Не са намерени изследвания за нея или интерпретации.

Резултатите от Фаза 6. Научна критика доказва, че книгата „Заветът“ на Добри Божилов не се е осъществила като медия.

Фаза 7. Медиаморфози

Във Фаза 7 ще бъдат търсени медиаморфози на книгата „Заветът“ на Добри Божилов в периода 2020 - юни 2023 г.

7.1. Екранизация

Книгата на Добри Божилов „Заветът“ все още не е екранизирана.

7.2. Дискусии за книгата

На 22 април 2023 г. в Регионална библиотека „Партений Павлович“ в Силистра се провежда среща върху книгата „Заветът“ на Добри Божилов.

Изводи за Фаза 7

По книгата „Заветът“ не е направена екранизация, но въпреки това по нея се водят дискусии.

Резултатите от Фаза 7.

Медиаморфози доказват, че книгата „Заветът“ на Добри Божилов се е осъществила като медия.

Фаза 8. Историзация

Във фаза 8 ще бъдат търсени класации, в които е включена книгата „Заветът“ на Добри Божилов в периода 2020 - юни 2023 г.

8.1. Класации на книгата

8 място в класацията на книжарница „Хеликон“ за най-продаваните книги от българската художествена литература за 2020 г.; Най-продаваните от българската

художествена литература за 2020-а. В: Lira.bg, 02.12.2020. Available from: <https://lira.bg/archives/160266> [07.06.2023]

4 място в класацията на книжарница „Хеликон“ за най-продаваните книги от българската художествена литература за първата половина на 2020 г.; БГ Топ 50 за първата половина на 2020-а. В: Lira.bg, 04.07.2020. Available from: <https://lira.bg/archives/158243> [08.06.2023]

181 място в класацията на книжарница „Хеликон“ за най-продаваните книги от българската художествена литература за 2021 г.; ТОП 201 на най-продаваните за 2021 г. В: Lira.bg, 30.12.2021. Available from: <https://lira.bg/archives/165525> [08.06.2023]

38 място в класацията на книжарница „Хеликон“ за най-продаваните български книги през 2022 г.; Най-продаваните български книги през 2022-а: Мария Лалева е на върха. В Lira.bg, 01.12.2022. Available from: <https://lira.bg/archives/170160> [08.06.2023]

Изводи от Фаза 8

В периода 2020 - юни 2023 г. книгата „Заветът“ на Добри Божилов е включена в 4 класации. През 2020 е в 2 (50%) класации, но една от тях не е годишна. През 2021 е в една (25%) класация. През 2022 е в една (25%) класация.

Резултатите от Фаза 8. Историзация доказват, че книгата „Заветът“ на Добри Божилов се е осъществила като медия.

Диаграма 8. Годишни класации в периода 2020 - юни 2023 г.

Изводи и обобщение

Рекапитулация на резултатите

Общият брой на всички открити резултати от информационния мониторинг във всяка от осемте фази на информационен резонанс на книгата “Заветът” на Добри Божилов е визуализиран в **Диаграма 9**.

Диаграма 9. Информационен резонанс на книгата “Заветът” по фази за периода 2020 - юни 2023 г.

Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка - общо 23 резултата (25%).

Най-много форми на обратна връзка се наблюдават във Фаза 2. Номинална (формална) обработка показва, че книгата е отразена 30 пъти (32%) с метаданни в дигитални каталози на библиотеки и онлайн книготърговски каталози.

Във Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието информармационния резонанс под формата на анотации и новини за книгата е осъществена 22 пъти (23%).

Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата отразява 2 резултата (2%). Книгата няма преводи.

Фаза 5. Текуща (оперативна) критика - 12 резултата (13%).

Фаза 6. Експертна (научна) критика, професионални награди; изследвания и интерпретации за информационен резонанс на книгата има 0 резултата (0%).

Във Фаза 7. Медиаморфози - 1 резултат (1%).

Фаза 8. Историзация 4 резултата (4%).

В **Диаграма 10** са визуализирани резултатите от осемте фази за информационен резонанс на книгата “Заветът” на Добри Божилов, разделени по години.

Диаграма 10. Информационен резонанс на книгата “Заветът” по години за периода 2020 - юни 2023 г.

Изданието е реализирано най-добре през 2020 г. - 41 резултата (65%). На второ място са 2021 г. и 2022 г. с по 10 резултата (16%), трето място - 2023 - 2 резултата (3%).

В **Диаграма 11** може да се проследи съвкупността от всички събрани данни от информационния резонанс на книгата “Заветът” на Добри Божилов, обособени по фази и години.

Диаграма 11. Обратна връзка с книгата “Заветът” по фази и години за периода 2020 - юни 2023 г.

За три години най-високи стойности в информационния резонанс на книгата се наблюдават във Фаза1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка, като Фаза 5. Текуща (оперативна) критика има най-високи стойности през 2021 г.

Табл. 1. Статистични данни в периода 2020 - юни 2023 г.

Година	2020		2021		2022		2023	
Общ брой резултати	41		10		9		3	
	брой по фази	%						
ФАЗА 1	14	34	6	60	3	30	-	-
ФАЗА 2	-	-	-	-	-	-	-	-
ФАЗА 3	16	39	2	20	2	30	1	34
ФАЗА 4	2	5	-	-	-	-	-	-
ФАЗА 5	7	17	1	10	3	30	1	33
ФАЗА 6	-	-	-	-	-	-	-	-
ФАЗА 7	-	-	-	-	-	-	1	33
ФАЗА 8	2	5	1	10	1	10	-	-

Финален извод

Резултатите от проведеното проучване за периода 2020 - юни 2023 г. доказват успешното комуникиране на книгата „Заветът“ на Добри Божилов и осъществяването ѝ като медия. Създадена е ефективна комуникация между автора и читателите и е провокирана бърза обратна връзка през първите две години от излизането и.

Книгата успява да се реализира предимно в шест от осемте фази за периода 2020 - юни 2023 г. Най-голям успех има във фаза 3 „Редукция (аналитико-синтетична) обработка на съдържанието“, където общия брой на резултатите е 22. Книгата е аотирана, анонсирана и отразена 12 пъти на български език и са публикувани 10 новини и съобщения за нея. Във фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата, „Заветът“ е обект на репродукция 2 пъти. Във фаза 5 „Текуща (оперативна) критика“ са регистрирани общо 12 резултата. Книгата „Заветът“ на Добри Божилов е включена в 4 класации (Фаза 8).

Читателите получават най-лесен достъп до метаданните на книгата чрез различните виртуални каталози.

Книгата получава най-голям информационен резонанс във Фаза 2 „Номинална (формална) обработка - библиографско описание, преиздание; редукция на съдържанието - класифициране, предметизиране; анонси, нотации, резюме, реферат; съкратени версии на книгата“, което доказва значението на дигиталните каталози и заинтересоваността на читателите към книгата.